
El paso sobre el límite Kantiano: Schiller y Hölderlin

Volker Rühle

Abstract: The essay discusses Schiller's and Hölderlin's attempts to cross the Kantian demarcation between sensuality and reason via the medium of artistic creation. Hölderlin criticizes Schiller, who stages the reconciliation between both aspects of experience as a mere artistic „game“ which disregards the historical reality. In contrast, Hölderlin's demand to comprehend art as an historically effective, community-building insight not only requires a re-determination of the *relation* between reason and sensuality, but rather to regard both *terms* in a new way via the medium of poetry: In this sense, poetry joins subject and object, rational understanding and reality as a creative capability of an experience which constitutes and intensifies itself as an individual self within its historical relations with different forms and possibilities of experience.

Keywords: Transcendental and speculative Idealism, philosophy and poetry, poetic and historical experience

1. La pretensión de la belleza en la estética de Schiller

En octubre de 1794 después de su lectura de *Gracia y dignidad (Anmut und Würde)* escribe Hölderlin en una carta, que Schiller con su mediación entre sensibilidad y razón „ha arriesgado un paso menos sobre el límite Kantiano que, según mi opinión, hubiera debido arriesgado.“¹ Hölderlin se refiere al intento de Schiller de otorgar al concepto de la „belleza“ un „derecho civil en el seno de la razón“: o sea de liberarla de la reserva de un mero juego estético que la arquitectónica Kantiana le asigna.² Como artista Schiller no se interesa tanto por la fundación teórica de juicios estéticos sino que quiere devolver a la invención poética la dignidad de una experiencia y cognición, lo que Kant le rechaza. Si bien desde la perspectiva de la razón teórica es imprescindible una estricta distinción entre sensibilidad y razón, para el individuo acuante y el artista creador el problema se plantea de una manera diferente: en estos casos, escribe Schiller, “no solo se puede sino que se debe conectar el placer con el deber.”³ Tanto en la genesis de la obra artística como en la acción histórica humana, donde el sujeto tiene que corresponder a la terquedad de sus objetos y circunstancias ya de siempre se compenetrar aspectos intelectuales y sensuales. En este sentido el artista tiene “estilo”, o sea un lenguaje no sólo subjetivamente teñido sino autónomo, cuando sus intenciones subjetivas se reflejan en el desarrollo del material y de la interacción de ambos polos de tensión surge algo inesperadamente nuevo. Desde este punto de vista no puede someterse la belleza a las condiciones de una fun-

dación teórica, ya que tanto su figuración como su fundación es una forma de manifestación de la razón práctica. Como capacidad creadora, escribe Schiller en las *Cartas a Kallias*, esta razón práctica “presta al objeto ... una capacidad de autodeterminarse, una voluntad, y lo percibe entonces bajo la forma de *su propio* voluntad (y no de *su propia* voluntad, ya que en este caso su juicio sería un juicio moral).”⁴

Con su formulación “La belleza no es otra cosa que la libertad en aparición”⁵ Schiller opone a la fundación Kantiana de la belleza en el sujeto recipiente una fundación objetiva de lo bello como apariencia sensitiva en la obra de arte: ella representa la interacción desembarazada de sensibilidad y razón. El proceso de su figuración la autoconciencia creadora del artista se envuelve en la interacción con su material, se transforma en este proceso y en tanto que lo comunica actúa como individuo ético. Como forma objetiva de la apariencia de la belleza, dice Schiller, la obra de arte condensa una experiencia que se rehuye tanto a la razón teórica como a una actitud solamente receptiva: “Frente al aislamiento y la eficiencia separada de nuestras fuerzas intelectuales, condicionada por el horizonte ampliado del saber y por la separación de nuestros oficios, es casi sola la poesía que une de nuevo las fuerzas separadas del alma, ... que restablece en cierto modo al *hombre entero* en nosotros.”⁶

Este hombre entero se caracteriza por la “gracia” (Anmut) de una desenvoltura, en la cual coactúan las fuerzas mentales y sensibles del alma. Esta desenvoltura se simboliza en la obra del arte, que borra todas las huellas de la intención constructiva a favor de una apariencia inintencionada y natural.⁷ Con estas pretensiones el acto creativo gana una dimensión profundamente ética: pide del yo artístico, que aporte tanto su afición por su materia como su mirada que enfeuda al material con obstinación casi racional, también en sus actuaciones como individuo ético: con ello el arte se hace comunicación de una experiencia, cuya pretensión integral tiene que acreditarse también y precisamente bajo las resistencias de la realidad histórica. Con la afición adoptada por el espíritu cuando se encuentra “inesperadamente” con sus ideas en el mundo sensible – si, por ejemplo, el material abandona su resistencia y se pliega a la formación de la obra de arte, o en el encuentro con una persona encantador – con esta *afición del espíritu* Schiller esgrime un concepto, que no ha encontrado lugar en la sistemática Kantiana y que pone en duda sus distinciones fundamentales: el concepto del *amor* que abre y atestigua la posibilidad de que la razón puede reunir afición para su otro.

Pero en este momento Schiller se detiene y no sigue las consecuencias implícitas de la idea del amor. Ya que precisamente la sistemática Kantiana con su distinción jerárquica e irreversible entre razón y sensibilidad que proporcionado un lenguaje a sus análisis estéticos: es esta distinción que soporta las análisis conceptuales de Schiller entre los polos gracia y dignidad, lo bello y lo sublime: Como escribe en la primera de sus cartas *Sobre la educación estética*, “son, en su mayor parte, principios Kantianos, que fundan las siguientes afirmaciones.”⁸

De esta manera sus formulaciones enfáticas de que en la experiencia del amor se manifiesta “lo *absolutamente grande* mismo”, “el *dios* en nosotros”, “que juega con su propio imagen en el mundo sensible”,⁹ quedan meras reminiscencias a su teosofía de la juventud. En seguida Schiller pone un límite a estas formulaciones que, en sus consecuencias, tendrían que poner en duda los fundamentos de la sistemática Kantiana: La afición reunido por la razón para lo sensible, termina allí donde la obstinación del objeto no se somete con soltura a las demandas de la razón.¹⁰ Si se enganchan la “legislación de la naturaleza por la impulsión” y la “legislación de la razón desde principios” en una pelea, entonces se muestra en seguida que la última palabra y la mayor importancia tiene la distinción fundamental entre razón y sensibilidad: en el conflicto de ambos, que bajo condiciones históricas es usual, la “alma bella” tiene que reprimir su naturaleza: traspasa, dice Schiller, “a lo heroico y se levanta a la inteligencia pura.”¹¹ Esta formulación reconfirma de nuevo la distinción fundamental de Kant y pone de manifiesto, que la afición de la razón de reconocerse a sí misma en su otro, no es de ninguna manera sin reserva: sólo perdura mientras ese otro, como escribe Schiller “cumple las ordenes del espíritu”: “Es siempre sólo la propia mismidad lo que [el amor] busca y crea en su objeto.”¹²

El hecho de que Schiller integra la coincidencia de razón y sensibilidad en el “alma bella” de nuevo en el marco de la distinción Kantiana de ambos momentos, implica que el arte finalmente tiene que permanecer en la reserva del juego bello que le ha asignado la razón teórica.

2. La transgresión especulativa del límite kantiano

En esta consecuencia percibe Hölderlin, como escribe en una carta a su hermano en enero de 1799, un “discredito” y un “malentendido” del arte: “se lo ha considerado sólo como juego, porque aparece en la figura modesta del juego, así que consecuentemente no pudo resultar otro efecto de ella, que el efecto del juego, esto es diversion y precisamente casi lo contrario de lo que consigue cuando se presenta en su esencia verdadera.”¹³

El hecho de que Schiller abre al arte la perspectiva de una experiencia históricamente efectiva, lo que Kant había negado decididamente, pone tanto más de manifiesto la problemática de la limitación Kantiana en que Schiller finalmente se detiene.

Hegel formula esta problemática en un fragmento - *Sobre religión y amor* - escrito en un tiempo de íntima colaboración con Hölderlin: “Ahí donde sujeto y objeto – o libertad y naturaleza – se piensan unidos de manera tal que la naturaleza *es* libertad, que sujeto y objeto no son separables, ahí está lo divino; tal ideal es el objeto de toda

religión. Una divinidad es sujeto y objeto a la vez; no se puede decir que sea sujeto en oposición a objetos o que tiene objetos.”¹⁴

Puede reconocerse sin dificultad que Hegel retoma aquí motivos de Schiller. Pero los formula en el horizonte de un planteamiento nuevo que saca una luz diferente a ellos. La argumentación de Hegel termina en que la unificación de sujeto y objeto, razón y sensibilidad no es concebible si se fija el pensamiento al punto de vista de la subjetividad autoreferencial: “Si el sujeto conserva la forma de sujeto y el objeto la forma de objeto, si la naturaleza sigue siendo naturaleza entonces no se ha realizado unión alguna. Entonces el sujeto ... es la parte dominante; y el objeto, la naturaleza, lo dominado.”¹⁵ Lo que la poesía formula como ideal, la unión de sujeto y objeto, es de por sí condicionado por la distinción de tal ideal de la realidad – y esta distinción socava la pretensión del ideal de unir los polos separados reestableciendo una relación de dominio entre ellos.

De hecho el ideal de la belleza para Schiller no es, como escribe en octubre 1794 a Körner, “ningún concepto de experiencia sino mas bien un imperativo”. A este imperativo corresponde el concepto clásico del símbolo con su distinción de la *forma* pura y atemporal de la poesía y de su *material* sensible y temporalmente condicionada. Bajo el imperativo del ideal clásico de la belleza la experiencia creativa del poeta se efectúa, como escribe Schiller en la novena de sus cartas *Sobre la educación estética del hombre*, en el alejamiento de los “perdiciones” de su tiempo. El artista, exige Schiller, “deje la esfera de lo real al entendimiento, que es nativo allí; mientras él mismo aspire de crear el ideal desde la unión de lo posible con lo necesario.”¹⁶

Precisamente esta separación del ideal poético de las condiciones históricas de su realización se hace cada vez más problematico en el proceso poético de Hölderlin, en tanto que detiene la producción poética en la reserva del mero juego con posibilidades que Kant le había asignado. Por eso Hölderlin quiere contraponer a las *Cartas Estéticas* de Schiller sus propias *Cartas Filosóficas* que menciona en una carta de 1795 a Niethammer:

“En las cartas filosóficas, escribe Hölderlin, quiero encontrar el principio que me explique las separaciones en que pensamos y existimos, pero que también es capaz de dejar desaparecer el conflicto entre sujeto y objeto, entre nuestra mismidad y el mundo, si incluso entre razón y revelación, - teóricamente, en la intuición intelectual, sin que tendría que ayudarnos nuestra razón práctica. Para ello necesitamos sentido estético...”¹⁷

Este sentido estético pone en duda las distinciones fundamentales de la razón pura y con ello sobre todo el concepto Schilleriano de la educación estética. Schiller necesita la ayuda de la razón práctica porque solo puede conectar el ideal de la belleza con las condiciones históricas de su realización mediante la idea de la perfectibilidad infinita de la actitud humana. Pero precisamente en ello reconoce Hölderlin una “escisión”, que liga la experiencia poética con el abandono de las experiencias históricas y con ello parte, por decirlo así, ambas experiencias por la mitad.

La pretensión de *explicar* “las separaciones en que pensamos y existimos” no se basta con su transgresión estética sino se refiere a la comprensión de su genesis y,

en este sentido, a una temporalización. En vez de presuponer estas separaciones como condiciones atemporales de nuestra experiencia, tal explicación tendría que reconocerlas como formaciones históricas y con ello transformar la apariencia actual de ambos polos – sujeto y objeto, razón y sensibilidad, espíritu y materia - realmente.

Más allá del límite Kantiano se abre – como ya ha indicado el concepto Schilleriano del “amor” – una fuerza del arte historicamente efectivo y capaz de formar una comunidad: una fuerza artística que relaciona el sujeto-artista genial y solitario con su existencia individual histórica y su ser con otros: El arte que se presenta en su “esencia verdadera”, escribe Hölderlin en la carta ya citada, “aproxima a los hombres y los pone en contacto, no como el juego, en el cual solo son unidos en tanto que cada uno se olvida a sí mismo y no aparece la individualidad vital de cada uno.”¹⁸

Podemos leer un texto fragmentario de Hölderlin, el llamado *Fragmento de cartas filosóficas* como intento de realizar este proyecto. Este texto contesta a las *cartas estéticas* de Schiller que se bastan con abandonar las separaciones de nuestro pensar y existir a favor de una experiencia estética ejemplar: “Ni sólo a partir de sí mismo, escribe Hölderlin, ni únicamente a partir de los objetos que le rodean, puede el hombre experimentar que hay en el mundo más que un discurrir mecánico, que hay un espíritu, un dios, pero sí puede experimentarlo en una relación más viviente, elevada por encima de la necesidad, relación en la que él se sostiene con aquello que le rodea.”¹⁹

Una relación no sólo construida sintéticamente sino “mas viviente” entre mismidad y mundo no podría encontrarse en la transgresión estética de su antagonismo. Su descubrimiento presupone más bien un *recuerdo*, que descubre en el antagonismo las razones de su separación y con ello una “conexión viviente” de sujeto y objeto que transformaría su apariencia antagonista.

El problema planteado por Hölderlin pretende tomar en serio el concepto del amor, medido por Schiller a presión en el corsé del sistema Kantiano: ¿Es pensable amar lo otro que nos niega precisamente *en y por* su extrañeza, o sea también si no se ajusta sin más a nuestra mismidad sino que nos pone en duda? ¿Es posible pensar el conflicto entre mismidad y extrañeza no sólo como bloqueo de su unidad sino precisamente como constitutivo para su realización?

La pretensión de Hölderlin, de *explicar* las separaciones “en que pensamos y existimos” resulta de su objeción contra Fichte, según la cual cada intento de deducir estas separaciones de una unidad *presupuesta* a ellos, tiene que someter esta unidad de por sí a una separación. Pues el conflicto entre mismidad y mundo no desaparece si se le opone simplemente la unidad que permite comprenderlo. La razón práctica de Fichte y Schiller, cuya ayuda Hölderlin rechaza explícitamente, ya por eso no puede contribuir nada a la explicación de este conflicto porque la consecuencia de su perfectibilidad infinita se aleja precisamente de la presencia de la escisión.

En esta separación entre el ideal poético y la realidad histórica están implicados problemas que envuelven la poesía de Hölderlin en una crisis fundamental. En vez de fundar la producción poética el ideal se comprueba precisamente como síntoma de esa “escisión” que debería superar. Hölderlin se ve obligado reconocer que su preten-

sión de *explicar* “las separaciones en que pensamos y vivimos” no deja intacto tampoco su propia distinción entre la producción poética frente a la realidad escindida: en vez de remitir a un origen divino de la inspiración poética indica más bien a una reserva del yo poético frente a la realidad.

En una carta del noviembre 1798 a Neuffer cuenta Hölderlin de una crisis poética en que se ha envuelto:

No es capaz, escribe, “dar con lo vivo en la poesía” lo que “más ocupa mis pensamientos y sentidos.” Hölderlin analiza sus “descarrios poéticos” por de pronto como miedo personal de exponer su producción poética a “lo vulgar y ordinario en la vida”: “¡Ay! El mundo ha espantado mi espíritu desde la temprana juventud en sí mismo y de eso sufro todavía.”²⁰

La conexión de su negación personal del mundo con las dificultades de su poesía de venir al mundo envuelve la poesía en sus problemas vitales y le obliga una reflexión autocrítica de sus distinciones básicas. Hölderlin tiene que reconocer que la fuga del mundo exterior reduce su ideal “más íntimo” de una poesía “viva”, a una certeza esotérica, bloqueada por la oposición que lo limita. Esta comprensión le impone la consecuencia de aprender afirmar el mundo exterior como “material imprescindible sin el cual lo más íntimo de mí jamás se expondrá del todo.” Pues, continua, lo puro sólo puede exponerse en lo impuro y, si intendas dar lo noble sin lo ordinario, quedará como lo más innatural y disparatado; pues lo noble mismo, tal y como llega a palabra, carga con el color del destino bajo el que surgió.”

Pero las consecuencias de este autoconocimiento son aún más grave que Hölderlin presiente cuando piensa que puede aprovecharse de las cosas destructivas del mundo exterior para la expresión de su “más íntimo”. Ya que la disolución del límite entre el mundo interior y exterior no sólo afecta la *relación* de ambos sino también puede dejar intacto las determinaciones que ambos obtienen dentro esta distinción: En juego no sólo está el papel del mundo exterior sino también la posibilidad de la poesía de venir al mundo – y esto implica más acá de su distinción un cambio fundamental de *ambos* polos – objeto y sujeto – cuyo resultado queda radicalmente abierto.

Estos problemas se comprimen en el fragmento del himno *Como cuando en día de fiesta...* Por de pronto el himno trata de fundar la poesía en el pathos de una inspiración divina y comunicarla con la realidad histórica de los “hijos de la tierra” :

Pero a nosotros nos toca, bajo las tempestades de Dios,
¡oh poetas!, permanecer con la cabeza descubierta,
captar el rayo del Padre, a él mismo, con nuestra propia mano,
y entregar al pueblo, velados
en la canción, los celestes dones.
Porque sólo nosotros somos de corazón limpio
como los niños, y nuestras manos, son inocentes.²¹

La pretensión de esta poesía remite al ideal Schilleriano de una “educación estética”, pero va más allá de ello en tanto que Hölderlin comprende que su fundamento, “lo divino”, tiene que sacudir radicalmente todos los límites y distinciones puesto por el pensamiento. Pero sin embargo su fundación de la poesía mantiene el pathos de una experiencia ejemplar y esotérica frente al y distinguido del

“pueblo”. Pero ya en el proceso del himno irrumpen dudas en esta distinción que bloquea la pretensión de la poesía de comunicar su experiencia sin reserva alguna. El papel eminente del artista frente “al pueblo” se hace dudoso si la unidad del pueblo se diferencia en la multiplicidad y variedad de individuos vivos. Ya que a ellos ya no puede dirigirse como unidad frente al yo poético sino ellos mismos incluyen el yo poético en su medio: bajo esta pretensión, que socava el papel eminente del poeta el himno pierde de repente su ritmo, se interrumpe varias veces y finalmente se quiebra:

Pero ¡Ay de mí! Si de
Y digo en seguida,
Me acerqué a contemplar a los celestiales,
Ellos mismos me arrojaron profundamente entre los vivientes, a mí
Al falso sacerdote, en la oscuridad, para que allí cante
Mi canción de advertencia (admonitorio?) a los que quieren saber.

Allí

Dentro de estos versos añade el esbozo en prosa del himno la formulación “conmiserándose los sufrimientos de la vida” cuyas exigencias socavan el papel eminente del poeta frente al “pueblo”:²² porque esas exigencias – “conmiserándose los sufrimientos de la vida” – le afectan como un yo que escribe *en medio* de lo vivientes, sus diferencias y sufrimientos. Por eso la exclamación “¡Ay de mí!” indica una inversión radical de la mirada que fuerza al yo que escribe, exponerse sin máscara. Bajo la presión de las experiencias que se condensan aquí la concepción poética de Hölderlin se transforma fundamentalmente.

Arrojado “profundamente entre los vivientes” la poesía ya no puede remitirse a ningún ideal y ninguna experiencia ejemplar que garantice al proceso creativo una continuación inquebrada. Con ello también la distinción entre la mezquinidad de las experiencias vulgares y la “vida más alta” de su sublimación poética, entre la *diferencia* de sujeto y objeto y su *unidad* pierde su fundamento. Es como si ese entretejimiento constitutivo de mismidad y mundo, anticipado estéticamente por Schiller, que Hölderlin intenta captar como “conexión viva”, se impondría a la poesía socavando y negando su pretensión de crear desde una inspiración más alta. Hölderlin tiene que reconocer, que la fundación de la poesía no se encuentra más allá sino en medio de “lo vulgar y ordinario en la vida”, que hasta ahora ha usado como “materia” (Stoff) para perfilar su intención “más íntima”. Esta materia ya no se ajusta a las intenciones y distinciones del yo sino que desarrolla una vida propia en el proceso poético que abre la frontera entre el mundo interior y exterior, ficción estética y realidad.

Esta experiencia, escribe Hölderlin en una recensión del drama *Heroine* de su amigo Siegfried Schmid, impone al poeta la comprensión, de que “en cualquier material que él pudiera elegir, tiene que siempre arrancar de la conexión viviente un fragmento del contexto viviente y elegirlo para su tratamiento”:²³ de una conexión viviente que no tiene ante de sí como objeto sino en el cual él mismo esta envuelto incalculablemente. El poeta ya no puede hablar desde una comprensión ejemplar y más alta que justificaría esta distinción sino él *finje* “un fragmento de

la vida” que, como tal, no se distingue de la perspectiva fragmentada de otros sujetos. Pero mientras él *reconoce* que finje y fragmenta se abre una diferencia entre su modo de ver el material y ese “contexto viviente” sedimentado en su materia: una diferencia autónoma que trasciende su intención inicial. A la luz de esta comprensión el material arrancada de su contexto viviente gana una vida propia y una complejidad que confronta al yo con el carácter “exuberante y unilateral” de su intención inicial. Lo que él ha elegido como objeto es, de hecho, constituido por un “contexto viviente” inabarcable: es momento de un devenir histórico sedimentado en ello.

A diferencia de la lógica de construcción teórica el proceso poético no se basa en condiciones atemporales de su posibilidad sino las finje: El yo finje una diferencia para evocar su lógica propia que le hace consciente los límites de su perspectiva inicial. Bajo los manos de su elaboración la diferencia *finjada* se convierte en un campo de fuerzas en el cual la perspectiva subjetiva inicial se ve expuesto a transformaciones *reales*. En la medida en que las intenciones subjetivas del yo poético se refractan y reflejan en las exigencias propias de la materia poética, el yo ya no tiene que ver con un material fingido sino con un campo de tensiones en que se compenetran y traspasan ficción y realidad mutuamente: La realidad histórica no es una objetividad dada que se presente a su reconstrucción estética sino se hace valer sino se impone en el medio del poema que nace como transformación de la conciencia. Y la conciencia poética de por sí tiene que reconocerse a sí mismo como momento fugitivo de ese “contexto viviente que figura: “pues, si el hombre mismo, escribe Hölderlin en una carta del 24. de diciembre 1798 a Sinclair, en su actitud más propio y libre, en su pensamiento autónomo, depende de influencias extrañas y si también allí todavía es modificado por las circunstancias y el clima ... ¿dónde tiene entonces todavía un dominio? Esta bien e incluso la primera condición de toda la vida y toda organización que ninguna fuerza es monárquica en el cielo y en la tierra ... todo engrana con todo y sufre tanto como actúa, y así también el pensamiento más puro del hombre, y, tomado en toda agudeza, una filosofía a priori, por completo independiente de toda experiencia ... es tan absurdo como una revelación positiva ...”²⁴

Tanto la formulación de Hölderlin “conmiserándose los sufrimientos de la vida” como su comprensión de que “ninguna fuerza es monárquica” abre el yo poético a una otredad incalculable. Con su desprendimiento en el proceso poético se produce una mirada transsubjetiva, autónoma, en el cual la autoreferencia del yo se rompe y se refleja: echado desde sus intenciones iniciales hacia atrás en sí mismo tiene que reconocer que su relación consigo mismo y con el mundo se ha transformado radicalmente así que ninguna de sus distinciones, hasta ahora vigentes, ya no tiene validez.

Una experiencia revolucionaria que descubre en lo singular la totalidad de las fuerzas históricas eficaces en él pretende también la “educación estética” de Schiller: esto le conecta con la revolución política contemporánea, que no por casualidad le ha concedido el título de honor de un “Citoyen français”. Pero a diferencia de Hölderlin esta revolución estética queda obligado a una “finalidad más alta”, lo que significa que sólo puede percibir lo históricamente singular bajo la perspectiva de una distinción

previa: sólo lo representa *como sí* correspondería a esta finalidad y *sólo si* se presenta como componente digno para la realización de esta finalidad. Mientras la revolución francesa quería repetir la Roma antigua, Schiller encuentra su modelo en el ideal clásica de la Antigüedad Griega: Los artistas griegos, escribe, “siempre se dirigían al Ideal, rechazaban cada tendencia vulgar y tampoco elegían materias vulgares.”²⁵

En consonancia con la idea moderna de la Revolución, que nace en este tiempo, también la transformación estética de Schiller de una realidad mezquina se basa en la idea de una restitución de un estado originario o de niñez de la humanidad. Y también él la inscribe en un modelo del progreso del tiempo histórico, que aparta “lo vil” y “vulgar” para realizar lo “noble”. Si bien Schiller confía esta transformación a un proceso infinito de la educación estética, también ello presupone una distinción irreversible entre ideal y realidad que exige un punto de vista, que vela por el cumplimiento de su limitación.

En este sentido la idea moderna de la revolución no puede pensarse sin una instancia soberana o, con las palabras de Hölderlin, una “fuerza monárquica” que distingue entre la finalidad y sus manifestaciones provisionales y vela por la calculabilidad de las transformaciones y su servidumbre para la meta presupuesta. A esta idea de la revolución opone Hölderlin una inversión poética de la conciencia, que descifra precisamente en la incalculabilidad de los cambios que le afectan los indicios de una nueva formulación de su punto de vista:

Lleno de bondad es. Pero ninguno capta
Sólo a dios.
Pero donde hay peligro, crece
También lo que salva.²⁶

Visto desde aquí quizás podría agudizarse la diferencia entre la razón poética y la razón teórica en respecto a su relación con realidad histórica de manera siguiente: Mientras la realidad objetiva de la razón teórica se basan en distinciones fingidos y históricamente cambiables, las distinciones fingidas de la poesía se fundan en transformaciones históricas reales.

Bibliografía

- Hegel, G.W.F.
—, Frühe Schriften, Werke in zwanzig Bänden, ed. por Eva Moldenhauer y Karl Markus Michel, Tomo 1, Frankfurt/M. 1971
—, Escritos de Juventud, Edición, introducción y notas de José María Ripalda, México D.F. 1978
- Hölderlin, Friedrich,
—, Sämtliche Werke und Briefe, ed. por Michael Knaupp, München Wien 1992
—, Ensayos, Traducción, Presentación y notas de Felipe Martínez Marzoa, Madrid 2008
—, Poemas, Traducción e introducción de Jose María Valverde, Barcelona 1991
- Schiller, Friedrich,
—, Sämtliche Werke, Tomo V, ed. por Gerhard Fricke y Herbert G. Göpfert, München 1984

Notas

- ¹ Hölderlin, Carta a Neuffer, II, 550 s.
- ² Schiller, Über Anmut und Würde (Sobre gracia y dignidad), V, 442.
- ³ Schiller, op.cit. 464 s.
- ⁴ Schiller, Kallias-Briefe (Cartas a Kallias), 8.2.1793, V, 399.
- ⁵ Schiller, loc.cit. 400.
- ⁶ Schiller, Über Bürgers Gedichte (Sobre los poemas de Bürger), V, 971.
- ⁷ CF. Kant, Kritik der Urteilskraft (Crítica del Juicio), § 45: El arte bello es un arte en tanto que parece a la vez naturaleza.“
- ⁸ Schiller, Ästhetische Briefe, V, 570.
- ⁹ Schiller, Über Anmut und Würde (Sobre dignidad y gracia), V, 483.
- ¹⁰ Schiller, op.cit. 472.
- ¹¹ Schiller, op.cit. 475.
- ¹² Schiller, op.cit. 484.
- ¹³ Hölderlin, II, 727
- ¹⁴ Hegel, Escritos de juventud, 241.
- ¹⁵ Hegel, loc.cit. 241 s.
- ¹⁶ Schiller, Ästhetische Briefe (Cartas estéticas), V, 594.
- ¹⁷ Hölderlin, II, 614 s.
- ¹⁸ Hölderlin, Carta al hermano, 31.12.1798, II, 727
- ¹⁹ Hölderlin, Ensayos, 100.
- ²⁰ Hölderlin, II, 710 ss.
- ²¹ Hölderlin, Poemas, 61 (Traducción modificada, V.R.).
- ²² Hölderlin, *Wie wenn der Landmann ...* (Como cuando el campesino ...) I, 261.
- ²³ Hölderlin, II, 111 s.
- ²⁴ Hölderlin, II, 723.
- ²⁵ Schiller, Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst (Consideraciones sobre el uso del vulgar y vil en el arte), V, 537.
- ²⁶ Hölderlin, Patmos, I, 463.